

DOI: 10.5281/zenodo.18958109

სიგრძეზე ხტომის ბიომექანიკური პარამეტრების განსაზღვრის ახალი
ვიდეოკომპიუტერული მეთოდი

ალექსანდრე ეგოიანი

ასოცირებული პროფესორი, საქართველოს სპორტის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,
თბილისი, საქართველო

alexander.egoyan@sportuni.ge

ალექსანდრე გობირახაშვილი

ასოცირებული პროფესორი, საქართველოს სპორტის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,
თბილისი, საქართველო

aleksandre.gobirakhashvili@sportuni.ge

კარლო მოისწრაფიშვილი

პროფესორი, საქართველოს სპორტის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, თბილისი,
საქართველო

karlo.moistsrapishvili@sportuni.ge

ილია ხიპაშვილი

მოწვეული ლექტორი, პედაგოგიკის დოქტორი, საქართველოს სპორტის სახელმწიფო
უნივერსიტეტი, თბილისი, საქართველო

ilia.khipashvili@sportuni.ge

აბსტრაქტი. ამ სტატიაში ჩვენ წარმოგიდგენთ სიგრძეზე ხტომის ბიომექანიკური ანალიზის ახალ კომპიუტერულ მეთოდს, რომელიც საშუალებას იძლევა ვიდეოჩანაწერიდან განვსაზღვროთ სპორტსმენის ისეთი ბიომექანიკური პარამეტრები, როგორცაა სპორტსმენის საერთო სიმძიმის ცენტრის სიჩქარე არეკნის მომენტში და სიჩქარის მიმართულება, სიმძიმის ცენტრის კოორდინატები არეკნის და დაშვების მომენტში. მეთოდი დაეხმარება მწვრთნელს განსაზღვროს ძლიერი და სუსტი მხარეები სიგრძეზე მხტომელის მომზადებაში.

საკვანძო სიტყვები: სპორტი, ვიდეოკომპიუტერული ანალიზი, სიგრძეზე ხტომა, სიმძიმის ცენტრი, ბიომექანიკური ანალიზი.

**A NEW VIDEO COMPUTER METHOD FOR DETERMINING BIOMECHANICAL
PARAMETERS OF THE LONG JUMP**

Alexander Egoyan

Associate Professor, Georgian State University of Sport, Tbilisi, Georgia

alexander.egoyan@sportuni.ge

Alexander Gobirakhashvili

Associate Professor, Georgian State University of Sport, Tbilisi, Georgia

aleksandre.gobirakhashvili@sportuni.ge

Karlo Moistsrapishvili

Professor, Georgian State University of Sport, Tbilisi, Georgia

karlo.moistsrapishvili@sportuni.ge

Ilia Khipashvili

Invited lecturer, Doctor of pedagogy, Georgian State University of Sport, Tbilisi, Georgia

ilia.khipashvili@sportuni.ge

Abstract. In this article, we present a new computational method for the biomechanical analysis of the long jump, which makes it possible to determine from video recordings such biomechanical parameters of an athlete as the velocity of the athlete's overall center of mass at the moment of takeoff and the direction of this velocity, as well as the coordinates of the center of mass at the moments of takeoff and landing. The method helps coaches identify the strengths and weaknesses in the preparation of a long jumper.

Keywords: Sports, video computer analysis, long jump, center of gravity, biomechanical analysis.

შესავალი. სიგრძეზე ხტომა წარმოადგენს მძლეოსნობის ერთ-ერთ ძირითად დისციპლინას, წარმოდგენილია ოლიმპიურ თამაშებზე და საკმაოდ კარგად არის შესწავლილი სპორტულ მეცნიერებაში [1-3]. სიგრძეზე ხტომის შესწავლის მთავარი მეთოდია ხტომების ვიდეოჩანაწერების კომპიუტერული ანალიზი [4], რომელიც ხშირად გართულებულია ჩანაწერის დაბალი ხარისხით, კადრების დაბალი სიხშირით ან კამერის მოძრაობით. განსაკუთრებით რთულია შეჯიბრების დროს გადაღებული ხტომების ვიდეოჩანაწერების ანალიზი.

მიუხედავად არსებული სირთულეებისა, სიგრძეზე ხტომის ტექნიკის ანალიზს დიდი მნიშვნელობა აქვს როგორც მოყვარული, ისე პროფესიონალი სპორტსმენების მომზადების დროს.

ამ კონტექსტში განსაკუთრებულ ინტერესს წარმოადგენს ბიომექანიკური ანალიზის მარტივი, სწრაფი და იაფი მეთოდები.

ჩვენი კვლევის მთავარი მიზანია შეჯიბრებისა და ვარჯიშის დროს სიგრძეზე ხტომის გადაღებული ვიდეო ჩანაწერების კომპიუტერული ანალიზის მარტივი და ეკონომიური მეთოდის შემუშავება.

კვლევის მეთოდები. ჩვენი მეთოდი ემყარება სიგრძეზე ხტომის სტანდარტულ მოდელს, რომელიც წარმოდგენილია Linthorn et al. ნაშრომში [1]. ვიდეოების დასამუშავებლად ჩვენ გამოვიყენეთ ვიდეოკომპიუტერული ანალიზის უფასო პროგრამა სახელწოდებით Kinovea.

სურ. 1. სიგრძეზე ხტომის სტანდარტული მოდელი [1].

სიგრძეზე ხტომის სტანდარტული მოდელი ნაჩვენებია სურ. 1-ზე, სადაც განსაზღვრულია შემდეგი ნაწილობრივი დისტანციები:

L₀: შეწევის მანძილი: ჰორიზონტალური მანძილი სასტარტო ხაზსა და გრავიტაციის ცენტრის ვერტიკალურ პროექციას შორის არეკნის (ახტომის) მომენტში;

L₁: ფრენის მანძილი: ჰორიზონტალური მანძილი დაფარული სპორტსმენის სიმძიმის ცენტრით, როდესაც სპორტსმენი თავისუფლად მოძრაობს ჰაერში (ფეხები არ ეხება მიწას);

L₂: დაშვების მანძილი: ჰორიზონტალური მანძილი გრავიტაციის ცენტრის ვერტიკალურ პროექციას და სპორტსმენის ქუსლებს შორის, როდესაც ქუსლები შეეხება ქვიშას.

მანძილი L₁ შეადგენს ხტომის მთელი მანძილის 85%-ზე მეტს და ამიტომ იგი განაპირობებს საბოლოო შედეგს. შეიძლება ითქვას, რომ L₁, და ამასთან ერთად ხტომის შედეგი განპირობებულია შემდეგი ფაქტორებით: სასტარტო სიჩქარით V₀, სასტარტო კუთხით α, სიმძიმის ცენტრის საწყისი მდებარეობით არეკნის მომენტში (L₀, h₀) და დაშვების დროს (L - L₀ - L₂, h₂) და ჰაერის წინაღობის ძალით.

თუ ცნობილია ხტომის შედეგი L, ხტომის ფრენის ფაზის ხანგრძლივობა T და პარამეტრები L₀, h₀, L₂, h₂, მაშინ სასტარტო სიჩქარის V₀ ჰორიზონტალური და ვერტიკალური პროექციები V_{0x} და V_{0y}, კუთხე ჰორიზონტალთან α და სპორტსმენის საერთო სიმძიმის ცენტრის მაქსიმალური სიმაღლე H_{max} გამოითვლება შემდეგი ფორმულებით:

$$\begin{aligned} V_{0x} &= (L - L_0 - L_2 + d)/T, \\ V_{0y} &= (h_2 - h_0 + g \cdot T^2/2)/T, \\ \alpha &= \arctan(V_{0y} / V_{0x}), \\ H_{max} &= h_0 + V_{0y}^2 / g - V_{0y}^2 / (2 \cdot g), \end{aligned} \tag{1}$$

სადაც g=9.81 მ/წმ² არის თავისუფალი ვარდნის აჩქარება, ხოლო d - ჰაერის წინაღობის ძალით გამოწვეული ხტომის შედეგის შესწორება (მაღალკვალიფიციური მხტომელებისთვის d≈0.1 მ).

ჩვენი მეთოდის აპრობაციის მიზნით ჩვენ გამოვიკვლიეთ ხუთი ოლიმპიური ჩემპიონის 5 ხტომა, რომელმაც მოუტანა მათ ჩემპიონობა ოლიმპიურ თამაშებზე. ვიდეო ჩანაწერები შეგიძლიათ იხილოთ YouTube-ზე [5].

შერჩეული სპორტსმენების ფოტოები წარმოდგენილია სურ. 2-ზე. ამ სურათებიდან ჩვენ შეგვიძლია ვიპოვოთ სპორტსმენების პროპორციები და სხეულის ნაწილების სიგრძეები, რომლებიც მერე გამოიყენება Kinovea-ში კადრების მასშტაბირებისთვის.

სურ. 2. ანალიზისთვის შერჩეული სპორტსმენების ფოტოები. მარცნიდან მარჯვნივ: დუაიტ ფილიპსი, მილტიადის თენდოლლუ, ჯეფ ჰენდერსონი, ირვინგ სალადინო, გრეგ რეზერფორდი.

სპორტსმენების მონაცემები ნაჩვენებია ცხრილში 1.

ცხრილი 1. შერჩეული სპორტსმენების სიმაღლეები, წონები და სიგრძეზე ხტომის შედეგები.

ათლეტის სახელი და გვარი	მსოფლიო ჩემპიონატი	ხტომის შედეგი (მ)	სიმაღლე (მ)	წონა (კგ)
დუაიტ ფილიპსი	ათენი 2004	8.59	1.80	82
მილტიადის თენდოღლუ	ტოკიო 2020	8.41	1.85	75
ჯეფ ჰენდერსონი	რიო 2016	8.38	1.83	81
ირვინგ სალადინო	ბეიჟინგი 2008	8.34	1.83	70
გრეგ რეზერფორდი	ლონდონი 2012	8.31	1.88	92

ვიდეოები გადაღებულია მოძრავი კამერით, კადრების სიხშირე არის 25 კადრი წამში, ვიდეოს აქვს დაბალი რეზოლუცია, ამიტომ სპორტსმენის სიმძიმის ცენტრის ტრაექტორიის განსაზღვრა ვიდეოდან შეუძლებელია.

ამიტომ Kinovea-ს საშუალებით ჩვენ ვიდეოდან ვიპოვეთ თითოეული ხტომის ფრენის ფაზის ხანგრძლივობა T , და დავამუშავეთ არეკნის და დაშვების ამსახველი კადრები, საიდანაც განვსაზღვრეთ სპორტსმენის საერთო სიმძიმის ცენტრის კოორდინატები არეკნის მომენტში და დაშვების დროს (პარამეტრები L_0 , h_0 , L_2 , h_2). სიმძიმის ცენტრის მდებარეობის განსაზღვრელად ჩვენ გამოვიყენეთ Kinovea-ს ადამიანის სხეულის მოდელი. სურ. 3-ზე ნაჩვენებია გრეგ რეზერფორდის სიგრძეზე ხტომის არეკნის და დაშვების ამსახველი კადრების Kinovea-ში ჩატარებული ანალიზის შედეგები.

სურ. 3. Kinovea-ს ადამიანის სხეულის მოდელის მორგება გრეგ რეზერფორდის სხეულზე მისი სიგრძეზე ხტომის არეკნის და დაშვების ამსახველი ვიდეოკადრების ანალიზის დროს.

შემდეგ ფორმულების (1) საშუალებით ჩვენ გამოვთვალეთ პარამეტრები V_{0x} , V_{0y} , α და H_{max} .

კვლევის შედეგები. ცხრილში 2 წარმოდგენილია T , L_0 , h_0 , L_2 და h_2 პარამეტრების Kinovea-ში ჩატარებული ანალიზის შედეგად ნაპოვნი მნიშვნელობები. ცხრილში 3 კი მოცემულია V_{0x} , V_{0y} , α , V_0 და H_{max} პარამეტრების ფორმულების (1) საფუძველზე გამოთვლილი მნიშვნელობები.

ცხრილი 2. T , L_0 , h_0 , L_2 and h_2 -ის მნიშვნელობები.

ათლეტის სახელი და გვარი	T (მწმ)	L_0 (მ)	h_0 (მ)	L_2 (მ)	h_2 (მ)
დუაიტ ფილიპსი	880	0.23	1.17	0.58	0.41
მილტიადის თენდოლლუ	880	0.33	1.11	0.53	0.32
ჯეგ ჰენდერსონი	880	0.14	1.23	0.54	0.59
ირვინგ სალადინო	880	0.28	1.22	0.72	0.64
გრეგ რეზერფორდი	840	0.3	1.28	0.51	0.44

ცხრილი 3. V_{0x} , V_{0y} , α , V_0 and H_{max} პარამეტრების გამოთვლილი მნიშვნელობები.

ათლეტის სახელი და გვარი	V_{0x} (მ/წმ)	V_{0y} (მ/წმ)	α (გრადუსი)	V_0 (მ/წმ)	H_{max} (მ)
დუაიტ ფილიპსი	8.952	3.451	21.083	9.595	1.777
მილტიადის თენდოლლუ	8.689	3.418	21.476	9.337	1.705
ჯეგ ჰენდერსონი	8.866	3.594	22.067	9.567	1.888
ირვინგ სალადინო	8.454	3.657	23.392	9.211	1.901
გრეგ რეზერფორდი	9.052	3.124	19.044	9.576	1.777

კვლევის შედეგების განხილვა. ცნობილია, რომ სიგრძეზე ხტომის შედეგი ძირითადად დამოკიდებულია ორ პარამეტრზე - სპორტსმენის სიმძიმის ცენტრის სიჩქარეზე არეკნის მომენტში V_0 -ზე და მის კუთხეზე ჰორიზონტთან α -ზე. ამ პარამეტრების ზრდასთან ერთად ასევე იზრდება ხტომის შედეგი.

ცხრილებიდან 1, 2 და 3 ჩანს, რომ მაქსიმალური შედეგი 8.59 მ ეკუთვნის დუაიტ ფილიპსს, რომელსაც აქვს ხუთ სპორტსმენს შორის მაქსიმალური სიჩქარე არეკნის მომენტში - $V_0 = 9.59$ მ/წმ, ხოლო α კუთხე არის 21.083° .

მილტიადის თენდოლლუს საწყისი სიჩქარე $V_0 = 9.337$ მ/წმ დუაიტ ფილიპსის საწყის სიჩქარეზე ნაკლებია, ამიტომ მისი ხტომის შედეგიც ნაკლებია - 8.41 მ.

ჯეგ ჰენდერსონს აქვს საკმაოდ მაღალი V_0 -ისა და α კუთხის მნიშვნელობები, მაგრამ მისი შედეგი 8.38 მ ნაკლებია დუაიტ ფილიპსის და მილტიადის თენდოლლუს შედეგებზე L_0 შეწვევის პატარა და h_2 პარამეტრის დიდი მნიშვნელობის გამო - 0.14 მ და 0.59 მ შესაბამისად.

ირვინგ სალადინოს აქვს ხუთ სპორტსმენს შორის V_0 -ის ყველაზე პატარა მნიშვნელობა - 9.211 მ/წმ, მაგრამ მის შედეგს (8.34 მ) ზრდის დაშვების მანძილის დიდი მნიშვნელობა - $L_2 = 0.72$ მ.

გრეგ რეზერფორდის შედეგი 8.31 მ განპირობებულია α კუთხის შედარებით პატარა მნიშვნელობით - 19.044° .

სიგრძეზე მხტომელის ძირითადი ბიომექანიკური პარამეტრების განსაზღვრა, რომლებზეც დამოკიდებულია ხტომის შედეგი, საშუალებას იძლევა ვიპოვოთ სუსტი

ადგილები სპორტსმენის მომზადებაში, და შევიტანოთ კორექტივები საწვრთნო პროცესში.

დასკვნები. ნაშრომში წარმოდგენილია სიგრძეზე ხტომის ბიომექანიკური ანალიზის ახალი მეთოდი: ვიდეოჩანაწერების კომპიუტერული ანალიზის საფუძველზე ხდება ისეთი პარამეტრების გამოთვლა, როგორცაა ხტომის სასტარტო სიჩქარე და მიმართულება, ფრენის ფაზის ხანგრძლივობა და სპორტსმენის სიმძიმის ცენტრის კოორდინატები არეკნის და დაშვების მომენტებში.

სიგრძეზე მხტომელის ძირითადი ბიომექანიკური პარამეტრების განსაზღვრა, რომლებზეც დამოკიდებულია ხტომის შედეგი, საშუალებას იძლევა ვიპოვოთ სუსტი ადგილები სპორტსმენის მომზადებაში, და შევიტანოთ კორექტივები საწვრთნო პროცესში.

გამოთვლების სიზუსტე პირდაპირ კავშირშია ვიდეოკამერის ხარისხთან: გადაღების სიხშირის და რეზოლუციის გაზრდასთან ერთად იზრდება გამოთვლების სიზუსტე.

ფორმულებში უმნიშვნელო ცვლილებების შეტანის შემდეგ შეგვიძლია შევაფასოთ ქარის, წნევის და ტემპერატურის გავლენა ხტომის შედეგზე [2, 3].

გამოყენებული ლიტერატურა:

1. Linthorne, N. P., Guzman, M. S. and Bridgett, L. A. (2005). Optimum take-off angle in the long jump. *Journal of Sports Sciences*, 23, 703-712.
2. Ward-Smith, A. J. (1986). Altitude and wind effects on long jump performance with particular reference to the world record established by Bob Beamon. *Sports Science*, 4, 89-99.
3. Egoyan, A., Gobirakhashvili, A., Moistsrapishvili, K. & Khipashvili, I. (2018). Complex analysis of the long jump taking into consideration atmospheric conditions. *International Journal of Physical Education, Sports and Health*, 5(4), 42-45.
4. Moistsrapishvili K.M., Egoyan A. E., Mirtskhulava M. B. et al. (2005). Biomechanical Analysis of Certain Sport Movements by Means of Video-Computer Modelling. *Bulletin of the Georgian Academy of Sciences*, vol. 172, 3, 543-545.
5. Youtube. 5 Golden Olympics. (Retrieved on September 30, 2025). <https://www.youtube.com/shorts/sTtt9R8jOcE> .